

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089367>

УДК 342.415

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

М.Ш. Сироджинова,

магистрант 2 курса, кафедра международного права,

юридического факультета,

Таджикский национальный университет,

г. Душанбе

Аннотация: В данной статье рассматриваются личные права женщин в мире, в частности в Республике Таджикистан. Также указаны международные правовые акты и национальные законы, в которых рассмотрены и закреплены личные права женщин. Автором рассмотрены и изучены статьи из Конституции Республики Таджикистан, а также даны комментарии к ним. Сравнительно-правовым изучением данного вопроса на примере международных актов и внутригосударственных норм законодательства РТ выдвигаются определённые предложения, которые могут быть применены в практике органов государственной власти.

Ключевые слова: права женщин, личные права женщин, политические права женщин, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конституция РТ, гендерное равенство, гендерная ценза

TO THE QUESTION OF THE PLACE OF PERSONAL RIGHTS OF WOMEN IN THE LEGISLATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

M.Sh. Sirojiddinova,

2nd year master student, Department of International Law
Faculty of Law,
Tajik National University,
Dushanbe

Annotation: This article discusses the personal rights of women in the world, in particular in the Republic of Tajikistan. Also indicated are international legal acts and national laws that consider and enshrine the personal rights of women. The author reviewed and studied articles from the Constitution of the Republic of Tajikistan, as well as comments on them. A comparative legal study of this issue on the example of international acts and domestic norms of the legislation of the Republic of Tajikistan puts forward certain proposals that can be applied in the practice of public authorities.

Keywords: women's rights, women's personal rights, women's political rights, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Constitution of the Republic of Tajikistan, gender equality, gender qualification

На сегодняшний день вопросы, связанные с гендерным равноправием, представляют собой один из важнейших направлений юридической науки. Так как в современном мире проблема неравенства полов является наиболее актуальным вопросом в социальной жизни общества. Часть 1 статьи 1 Всеобщей декларации прав человека (далее – ВДПЧ), которая была принята 10 декабря 1948 года, гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» [1]. Однако женщины сегодня составляют одну из уязвимых категорий общества, нуждающиеся в международной и внутригосударственной защите.

Личные права и свободы – естественные и неотчуждаемые права и свободы, принадлежащие человеку от рождения и не зависящие от его принадлежности к гражданству конкретного государства. Данное определение в полной мере относится и к определению личных прав женщин. Согласно с Международным Пактом о гражданских и политических правах (далее – МППП), личные права женщин детализируются в

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [2, с. 105].

На первый взгляд может показаться, что в вопросах реализации этих прав положение мужчин и женщин должно быть в основном равным. В реальности дело обстоит совсем не так. Это обусловлено тем, что для многих культур, особенно в Азии и Африке, характерно предпочтительное отношение к детям мужского пола и в ущерб женскому полу. Подобное предпочтение, проявляющиеся в самой различной практике, связано с целым рядом ценностей и позиций, также является одной из основных форм дискриминации, которая имеет далеко ведущие последствия для женщин. Все это ведёт к тому, что рождение сына рассматривается в целом ряде стран как подарок судьбы, а рождение дочери – как дополнительное экономическое бремя.

Стоит ли удивляться в таких условиях, что девочка с момента рождения находится в неравных положениях с мальчиком. Это может проявляться в качестве и объёме родительской заботы и средствах, которые вкладывают в ее развитие, в худшем на питание и уход, особенно если ресурсы ограничены или нет возможностей для обеспечения образования. В географическом плане районы, в которых предпочтение явно отдается детям мужского пола, зачастую совпадает с районами, в которых плохо развита система здравоохранения для женщин, что нередко прямо отражается на показателях младенческой и детской смертности. Наиболее остро эта проблема стоит в Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан), на Северной Африке и Ближнем Востоке (Алжир, Египет, Иордания, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис, Турция) и в отдельных частях Африки (Камерун, Либерия, Мадагаскар, Сенегал). В Латинской Америке ненормальное соотношение между мальчиками и девочками в том, что касается уровня смертности, наблюдается в Мексике, Перу, Уругвае, Эквадоре [3, с. 21-22].

Самое страшное состоит, однако, в том, что даже развитие научно-технического прогресса стало использоваться во вред женщине. Современные методы исследования, такие как амниоцентез и ультразвук, дают возможность определить загодя пол ребенка. На практике это часто приводит, особенно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, к «выбраковке» девочек еще до их рождения. Не ушло в прошлое и такое варварское явление как умерщвление новорожденных девочек. В некоторых общинах в Южной Азии низкий статус девочек должен компенсироваться выплатой ее родителями приданого ее мужу, когда она выходит замуж. В этой связи совершаются самые различные преступления, включая моральные и физические пытки, лишение пищи, изнасилования и даже сжигания

женщин живьем их мужьями или родственниками в тех случаях, когда приданого нет [4, с. 324].

Во ВДПЧ право на жизнь закреплено в ст. 3 следующим образом: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность» [1]. В МПГПП эта императивная формулировка получила более реальное звучание, она конкретизирована, как это и задумывалось авторами Хартии прав человека [5, с. 138]. Часть 1 ст. 6 МПГПП закрепляет положение, в соответствии с которым «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни» [6].

Любое цивилизованное общество и современное государство в качестве одного из основных прав признает право человека на жизнь. Право на жизнь является фундаментальным правом, от которого вытекают все права человека. На национальном уровне реализации и осуществлении этого права законодательства Республики Таджикистан предпринял необходимые меры для обеспечения данного права в Конституцию своей страны. В соответствии со статьей 18 Конституции Республики Таджикистан – «Каждый имеет право на жизнь» [7, с. 80]. Право на жизнь – одно из основных прав каждого человека, независимо от пола. В широком смысле оно охватывает право на здоровье, достоинство и личную неприкосновенность. Так, согласно ч. 2. ст. 5 Конституции РТ, «Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны» [7, с. 72]. Дальнейшая регламентация права на жизнь в Конституции РТ дается в следующих частях ст. 18, которая устанавливает, что «Никто не может быть лишен жизни, кроме как по приговору суда за особо тяжкое преступление. Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному обращению и наказанию. Принудительные медицинские и научные эксперименты над человеком запрещаются» [7, с. 80]. Конституция РТ основное внимание уделяет двум основным аспектам права на жизнь – наличие этого права, исходящего из принципа естественности, т.е. принадлежность данного права каждому от рождения, и неотчуждаемости, то есть неотъемлемости права на жизнь.

Таким образом, по Конституции Республики Таджикистан содержание права на жизнь состоит из наличия личных прав, обязанность государства заключается в том, что оно должно обеспечить это право для всех людей. Исходя из принципа гуманизма это право является центральным и основополагающим правом в жизни каждого индивида. Данное право является фундаментом всех прав человека независимо от каких-либо факторов. Именно оно находится у истоков всех прав человека. Исходя из приведённых примеров и изученных материалов можно прийти к следующим выводам:

1. Право на жизнь имеет универсальный характер, то есть присуща всем независимо от каких-то факторов.
2. Право на жизнь является абсолютным правом, оно неотъемлемо и неотчуждаемо.
3. Право на жизнь гарантируется каждому с момента рождения до смерти.
4. Право на жизнь является антонимом смертной казни.

Таких предложений можно привести много, но сущность данного правового явления заключается в том, что право человека на жизнь – это главное и основополагающее право в жизни индивида, посредством которого начинается вся правоспособность человека. Право на жизнь неразрывно взаимосвязано с остальными естественными и позитивными правами человека.

Если наличие права на жизнь выступает как абсолютное право, предоставляющее всем одинаковые возможности с момента рождения иметь это право, то неотчуждаемость и неотъемлемость означает, что человек неразрывно связан со своим правом, и они не могут быть никем и никаким образом ограничены. И сам человек не может отказаться от своих неотъемлемых прав [8, с. 16].

Следующим правом, которое занимает важное место в системе личных прав, является свобода от пыток. Данный вопрос является одним из важнейших для внутригосударственного и международного регулирования. Гарантия свободы от пыток и других негуманных обращений зависит от уровня правовой культуры государства, органов государственной власти, правоохранительных органов и населения государства. Таким образом, рассмотрим в контексте нашей статьи место свободы от пыток в национальном законодательстве и на международном уровне.

Вопрос о свободе от пыток является одним из важнейших для международного и национального права. Таким образом, правовому явлению в правовой теории и практике уделяется особое внимание.

Так, свобода от пыток закреплена в ст. 5 Всеобщей декларации прав человека [1], ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах [6], Декларации «О защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания» [9] (1975) и Конвенции ООН «Против пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания» [10] (1984), которая была ратифицирована РФ в 1995 г. Указанные международно-правовые акты определяют понятие и содержание физической, духовной и нравственной неприкосновенности – свободы от пыток.

Рассматривая вопросы применения пыток, также необходимо обратить внимание на один важный вопрос – домашнее насилие. Если исходить из классического определения пыток, которое дается в ст. 1 Конвенции против пыток, домашнее насилие не является формой и разновидностью пыток, так как выступает в качестве горизонтального правоотношения (отношения между индивидами), а не вертикальными (между государством и индивидом). Однако данная проблема приобрела столь угрожающие масштабы, что 2013 г. был провозглашен ООН как год против насилия над женщинами. Опираясь на нормы Декларации об искоренении насилия в отношении женщин и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, мировое сообщество принялось вести борьбу с данным негативным явлением, приравняв его к негуманному обращению. Исходя из вышеназванных критериев, можно прийти к такому мнению, что международные организации, национальные законодательства и мировое сообщество в целом предпринимают соответствующие меры для предотвращения и профилактики данного неправового явления.

В этом контексте следует подчеркнуть, что для Республики Таджикистан вопросы домашнего насилия являются очень актуальными на сегодняшний день. Как показывают различные исследования, в Таджикистане применение домашнего насилия является достаточно распространенным явлением [11, с. 43]. В этой связи в Республике Таджикистан предприняты ряд шагов по решению данного вопроса. Во-первых, в 2013 г. был принят Закон РТ «О предупреждении насилия в семье». В соответствии с данным законом насилие в семье – это умышленное противоправное деяние физического, психического, сексуального и экономического характера, совершенное в рамках семейных отношений одним членом семьи по отношению к другому члену семьи, которое становится причиной нарушения его прав и свобод, причинения физической боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого вреда здоровью [12]. Как мы видим, большинство элементов, которые входят в понятие насилия в семье, идентичны определению пыток. С этой позиции домашнее насилие (насилие в семье) можно расценивать как форму пытки.

Во-вторых, для реализации положений указанного закон принята Государственная программа по предупреждению насилия в семье на 2014-2023 годы (от 03.05.2014 г.). Программа разработана с целью усиления механизмов предотвращения насилия в семье, борьбы против преступности, особенно факторов насилия в семье, регистрации индивидуального предупреждения по вопросам недопущения антисоциальных действий, недостойного и аморального поведения в семье, обеспечения социальной и правовой защиты граждан. Стратегическая цель взаимного сотрудничества в осуществлении Программы направлена на обеспечение эффективной

реализации механизмов предупреждения насилия в семье при участии всех государственных субъектов и общественности, значительного улучшения системы борьбы с преступностью, реальной защиты прав и свобод граждан, защиты конституционных норм, обеспечения устойчивости семей, предупреждения насилия в них.

В-третьих, за применение насилия в семье предусматривается уголовная и административная ответственность. Однако следует подчеркнуть, что Уголовный Кодекс Республики Таджикистан (далее УК РТ) не содержит самостоятельной нормы о насилии в семье. В этом контексте предлагаем внести в УК РТ самостоятельную статью о насилии в семье, аналогичную той, что регулирует вопросы применения пыток. На наш взгляд, данная мера послужит дополнительной гарантией защиты прав и свобод от применения насилия в семье [4, с. 326].

В заключении, хотелось бы добавить то, что право человека на жизнь и свобода от любых негуманных видов обращения имеют связь между собой. Систематические или жестокие формы применения или под угрозой применения любых видов негуманного обращения в конечном итоге могут привести к тяжёлым последствиям применяемого в отношении лица. Республика Таджикистан с первых дней приобретения государственной независимости, всеми законными способами и средствами старается предотвратить и пресечь любые негуманные обращения в отношении всего населения.

Список литературы

- [1] Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года.
- [2] Права женщин / Под ред. д.ю.н., проф. А.Г. Холикова – Душанбе, 2010. 341 с.
- [3] Права человека. Изложение фактов. Опасная традиционная практика, пагубно отражающаяся на здоровье женщин и детей. – Женева, 1995. Вып. 23. 20-25 с.
- [4] Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: диссертация ... доктора юридических наук: [Место защиты: Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова] / А.М. Диноршоев – Москва-2015. 535 с.
- [5] Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Указ. соч.
- [6] Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 23 марта 1976 года.

- [7] Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. 136с.
- [8] Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Указ. соч.
- [9] Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 34/52 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года.
- [10] Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года.
- [11] Куватова А. Отчет «Доступ женщин-жертв домашнего насилия к правосудию» (по результатам исследования в Таджикистане). / А. Куватова, М. Мамедова – Душанбе, 2011. 141 с.
- [12] Закона РТ «О предупреждении насилия в семье» от 19 марта 2013 г.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Universal Declaration of Human Rights. Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of December 10, 1948.
- [2] Women's Rights / Ed. Doctor of Law, Prof. A.G. Kholikova – Dushanbe, 2010. 341 p.
- [3] Human rights. Statement of facts. Dangerous traditional practice that adversely affects the health of women and children. – Geneva, 1995. Issue. 23. 20-25 p.
- [4] Dinorshoev A.M. Constitutional bases for the regulation and implementation of the rights and freedoms of man and citizen in the Republic of Tajikistan: dissertation ... Doctor of Law: [Place of protection: Moscow state. un-tim. M.V. Lomonosov] / A.M. Dinorshoev – Moscow-2015. 535 p.
- [5] Utyashov M.M., Utyasheva L.M. Decree. op.
- [6] International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of December 16, 1966. Entered into force on March 23, 1976.
- [7] Constitution of the Republic of Tajikistan. – Dushanbe, 2016. 136p.
- [8] Azarov A., Reuter V., Hüfner K. Decree. op.
- [9] Declaration on the Protection of All Persons from Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Adopted by resolution 34/52 (XXX) of the UN General Assembly on December 9, 1975.
- [10] [10] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Adopted by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984.

[11] Kuvatova A. Report “Access of women victims of domestic violence to justice” (based on the results of a study in Tajikistan). / A. Kuvatova, M. Mamedova – Dushanbe, 2011. 141 p.

[12] Law of the Republic of Tajikistan “On the Prevention of Violence in the Family” dated March 19, 2013.

© М.Ш. Сироджидинова, 2022

Поступила в редакцию 16.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Сироджидинова М.Ш. К вопросу о месте личных прав женщин в системе законодательства Республики Таджикистан // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 159-167. URL: <https://ip-journal.ru/>